

**Jazz Chants para promover la producción oral de alumnos de inglés como lengua
extranjera**

*Jazz Chants to promote the oral production in students
of english as a foreign language*

José Antonio Leyva Reyes¹, ORCID 0000-0001-5244-5384

Luisa Regalón Ballester², ORCID 0000-0001-8677-6528

José Antonio Leyva Regalón³, ORCID 0000-0001-8420-7102

Irisleydis Mayol Céspedes⁴, ORCID 0000-0002-7572-7330

Universidad de Granma, Cuba¹ jleyvar@udg.co.cu

Universidad de Granma, Cuba² lregalonb@gmail.com

Universidad de Granma, Cuba³ jaleyva@udg.co.cu

Universidad de Granma, Cuba⁴ imayolc@udg.co.cu

Recepción: 15 de agosto de 2021 / Aceptación: 5 de noviembre de 2021 / Publicación: 3 de enero de 2022

Citación/como citar este artículo:

Leyva, J., Regalón, L., Leyva A. y Mayol, I. (2021). Jazz Chants para promover la producción oral de alumnos de inglés como lengua extranjera. *ReHuSo*, 7(1) 19-32. DOI: 10.5281/zenodo.5814037

Resumen

El presente trabajo se basa en un enfoque cuasiexperimental y se realizó en el segundo año de la carrera de Lengua Inglesa de la “Escola Superior Pedagógica do Kwanza Norte” (Escuela Superior Pedagógica de Kwanza Norte), Angola. El mismo tuvo como objetivo promover la producción oral en términos de fluidez, precisión, pronunciación y entonación, mediante la aplicación del método Jazz Chants en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Práctica de la Lengua Inglesa II. En el estudio se realizó la prueba paramétrica t de Student para determinar las diferencias significativas entre las medias de la preprueba y la postprueba desarrolladas antes y después del aplicar los Jazz Chants. Estas evaluaciones fueron correlacionadas con las respuestas de un cuestionario con formato tipo Likert, aplicado a la muestra para su autoevaluación. Los resultados evidenciaron la aceptación de los Jazz Chants por los alumnos angoleños en la asignatura Práctica de la Lengua Inglesa II y una incidencia positiva en la fluidez, la precisión, la pronunciación y la entonación de los estudiantes.

Palabras clave: producción oral; Jazz Chants; aprendizaje; enseñanza de lenguas; metodología.

Abstract

This work is based on a quasi-environmental approach and it was carried out in the second year of the English Language career at the “Escola Superior Pedagógica do Kwanza Norte” (Kwanza Norte Pedagogical Higher School), Angola. It was aimed to promote oral production in terms of fluency, accuracy, pronunciation and intonation, by applying the Jazz Chants method in the teaching-learning process of the subject Practice of the English Language II. In the study, the parametric Student's t test was performed to determine the significant differences between the means from the pre-test and post-test developed before and after applying the Jazz Chants. These evaluations were correlated with the responses of a Likert-type questionnaire, applied to the sample for self-evaluation. The results showed the acceptance of the Jazz Chants by Angolan students in the subject Practice of the English Language II and a positive impact on the fluency, accuracy, pronunciation and intonation of the students.

Keywords: oral production; Jazz Chants; learning; language teaching; methodology.

Introducción

El aprendizaje del inglés como idioma extranjero promueve, por sí mismo, la percepción en los estudiantes de sus propias regularidades lingüísticas y hace que ellos se vuelvan más conscientes de este fenómeno, lo cual ayuda a desarrollar sus habilidades de comunicación. La eficiencia comunicativa constituye el objetivo de las habilidades de comunicación oral. Los estudiantes de una carrera pedagógica de inglés como lengua extranjera, requieren potenciar su producción oral para poder organizar mensajes coherentes, entregarlos con claridad y adaptarlos a sus oyentes durante la interacción informativa diaria o en marcos más formales.

En la “Escola Superior Pedagógica do Kwanza Norte”, en N’dalatando, Angola, se forman profesores de Lengua Inglesa para la enseñanza media general. Estos alumnos reciben la disciplina Práctica de la Lengua Inglesa en cuatro asignaturas anuales, la cual se encarga de la formación, desarrollo y consolidación de las habilidades y competencias de la lengua de modo simultáneo. Una de estas asignaturas es la Práctica de la Lengua Inglesa II, correspondiente al segundo año.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura, se trabajan varios contenidos que introducen dificultades adicionales para los estudiantes del segundo año, lo cual tiende a repercutir de forma negativa en la producción oral de los mismos. Normalmente, las afectaciones en la producción oral de estos estudiantes se focalizan en la entonación, la fluidez, la pronunciación y la precisión. Esto conduce a bajos índices de aprovechamiento escolar.

Estas deficiencias, además de incidir desfavorablemente en el cumplimiento de los objetivos de la disciplina Práctica de la Lengua Inglesa, afectan negativamente el proceso docente de otras disciplinas que demandan un adecuado desarrollo de esa competencia por los alumnos. Las limitantes expuestas reflejan la necesidad real de promover la producción oral del inglés en estos estudiantes; lo que a su vez, también fortalece las competencias profesionales de los futuros egresados.

En la literatura científica distintos autores han abordado la música (Cuestas-Cifuentes, 2006; Durango-Hincapié, 2017; Galvis-López, 2019; Pérez-Niño, 2010); las tareas auténticas (Ramírez-Ortiz y Artunduaga-Cuéllar, 2018); las estrategias de aprendizaje cooperativo (Prieto-Castillo, 2007); las estrategias compensadoras (Rubis y Dumlao, 2018) y las tareas de repetición (Dawadi, 2019; Fukuta, 2016), como alternativas para promover la producción oral. Otra alternativa ampliamente utilizada en la estimulación de la producción oral, es el método Jazz Chants, debido a sus cualidades motivacionales (Alfajri, Mukhaiyar, y Anwar, 2020; Kung, 2013).

Los Jazz Chants permiten crear un ambiente interactivo y creativo donde se evita el aburrimiento de los estudiantes por las múltiples repeticiones de las entretenidas rimas de los ejercicios (Rakhmanina, 2018). De acuerdo con la autora de este método:

Los Jazz Chants son una presentación rítmica de la lengua natural, que vincula los ritmos del inglés americano natural con los ritmos del jazz estadounidense tradicional. Esos ritmos, el estrés y el patrón de entonación del Chant deberían ser una réplica exacta de lo que el estudiante escucharía de un hablante nativo culto, en una conversación natural con los ritmos del jazz tradicional americano (Graham, 2006a, p. 7).

En el presente estudio fueron empleados los Jazz Chants para promover la producción oral de los estudiantes del segundo año de la carrera de Lengua Inglesa de la “Escola Superior Pedagógica do Kwanza Norte”. El objetivo principal del trabajo es exponer los resultados obtenidos de la aplicación de este método, en función de minimizar las limitantes mencionadas anteriormente.

Metodología (Materiales y métodos)

El trabajo se basa en un enfoque cuasiexperimental y fue realizado en la “Escola Superior Pedagógica do Kwanza Norte”, en el curso 2018. La muestra estuvo compuesta por los 42 alumnos de segundo año de Lengua Inglesa del modelo presencial del curso diurno. De ellos, tres son mujeres y treinta y nueve son hombres; sus edades oscilan entre 18 y 26 años. El 67% de los alumnos de la muestra reside en zonas urbanas de las provincias de Malanje, Kwanza Sur, Kwanza Norte y Luanda. Un 31% de estos estudiantes desarrolla algún tipo de empleo. Todos los alumnos vencieron los exámenes de ingreso de lengua inglesa, como requisito de entrada a la institución docente, que los ubica en el Nivel Intermedio Bajo de la ACTFL (ACTFL, 2012).

El estudio comenzó con la aplicación de una preprueba y terminó con la realización de una postprueba al final el semestre. En ambas evaluaciones el colectivo de profesores de Lengua Inglesa definió el nivel de producción oral de cada estudiante de la muestra en términos de fluidez, pronunciación, entonación y precisión.

Con posterioridad a la postprueba, se aplicó un cuestionario con formato tipo Likert de 5 ítems, para que los alumnos se autoevaluaran en función de las subhabilidades mencionadas (Tabla 1). La contestación del cuestionario fue voluntaria y ningún estudiante se rehusó a participar. El cuestionario fue aplicado de forma nominativa para correlacionar cada respuesta con la correspondiente calificación de la postprueba de todos los alumnos. El análisis de la relación entre las respuestas y las calificaciones finales se realizó mediante coeficiente *r* de Pearson.

Tabla N° 1. Ítems del cuestionario aplicado

Cuestionario
P1 - Me gustaron los Jazz Chants para promover la producción oral en la asignatura Práctica de la Lengua Inglesa II.
P2 - Los Jazz Chants promovieron mi entonación en inglés en la asignatura Práctica de la Lengua Inglesa II.
P3 - Los Jazz Chants, en la asignatura Práctica de la Lengua Inglesa II, promovieron mi fluidez en inglés.
P4 - Mi pronunciación en inglés fue promovida por los Jazz Chants en la asignatura Práctica de la Lengua Inglesa II.
P5 - Los Jazz Chants, en la Práctica de la Lengua Inglesa II, promovieron la precisión de mi lenguaje oral en inglés.

Fuente: Elaboración propia

Nota: Los cinco ítems fueron respondidos en los cinco niveles siguientes: __Totalmente en desacuerdo __En desacuerdo __Ni en acuerdo, ni en desacuerdo __De acuerdo __Totalmente de acuerdo

Para evaluar si las medias de la preprueba y la postprueba difieren entre sí de manera significativa, se empleó la prueba paramétrica t de Student. El nivel de significación establecido fue $p \leq 0.05$ y todo el cómputo estadístico fue realizado con el programa SPSS versión 22.

En el estudio se empleó la metodología sugerida por Graham (2006a) para el trabajo con los Jazz Chants. En la selección de los Chants se tuvieron en cuenta los objetivos y contenidos fundamentales del programa de la asignatura; y, para la adaptación y elaboración de los Jazz Chants, se siguieron los pasos y la guía de procedimientos propuestas por la autora de la metodología (Graham, 2006b). La metodología incluyó, además, el uso de los smartphones y laptops para la práctica con los Chants fuera del aula. Los alumnos copiaban en ellos los archivos con las letras y audios de los Chants, luego de que estos eran trabajados en clases. Los smartphones permitieron la visualización del texto, su escucha, grabación en la voz del alumno y el trabajo orientado por el docente.

Para conseguir una participación más consciente de los estudiantes, se efectuó previamente un conversatorio con los alumnos involucrados en el experimento, donde se les dio a conocer el objetivo general del método Jazz Chants y los procedimientos a seguir durante las secciones de trabajo.

El uso en clases de los Jazz Chants ocupó el 33,3% de las 6 horas-clases que tiene la asignatura por semana y continuó durante los 4 meses lectivos del semestre. En tanto, el tiempo total no presencial orientado por el profesor para el trabajo individual con los Chants, fue equivalente a 16 horas dentro del período lectivo. Se trabajó con todos los estudiantes de modo simultáneo y en un mismo escenario docente, durante la primera de las tres horas de clases consecutivas, planificadas en el horario para cada jornada de clases. Como warm up se emplearon los Chants de la clase anterior.

Resultados

En ambas pruebas la escala de evaluación tuvo un máximo de 20 puntos, donde el mínimo para aprobar es de 10 puntos. Los estudiantes de la muestra aprobados en la preprueba representaron un 54,8% en la fluidez; un 50% en la pronunciación; un 40,5% en la precisión, y un 42,9% en la entonación. En la postprueba, los aprobados representaron un 83,3% en la fluidez; un 88,1% en la pronunciación; un 78,6% en la precisión, y un 88,1% en la entonación.

Previo al análisis estadístico de las calificaciones, se comprobó si estos datos siguen una distribución normal. La prueba estadística aplicada fue la Shapiro-Wilk con $N=42$ y todos los resultados muestran que los valores de calificaciones de las habilidades del estudio tienen una distribución de normalidad en $p > 0,05$ (Tabla 2).

Tabla N° 2. Resultados de la prueba de normalidad Shapiro-Wilk

	Prueba Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.
Fluidez [PrePrueba]	,975	42	,466
Fluidez [PostPrueba]	,957	42	,114
Precisión [PrePrueba]	,959	42	,142
Precisión [PostPrueba]	,972	42	,392
Pronunciación [PrePrueba]	,953	42	,080
Pronunciación [PostPrueba]	,954	42	,093
Entonación [PrePrueba]	,956	42	,104
Entonación [PostPrueba]	,967	42	,262

Fuente: Elaboración propia

Prueba t de la preprueba y postprueba realizadas

La comprobación de las medias se realizó con la prueba paramétrica t para muestras relacionadas, debido a la distribución de normalidad que sigue el conjunto de datos de las cuatro habilidades antes y al final de la aplicación del Jazz Chants. En la Tabla 3 están reflejados los estadísticos descriptivos y las correlaciones de las muestras emparejadas correspondientes a las pre y post pruebas de cada habilidad.

Tabla N° 3. Estadísticos descriptivos y correlaciones de las muestras emparejadas por habilidades

Pares por habilidad	Estadísticos descriptivos				Correlaciones entre las muestras	
	Media	N	Desviación estándar	Media de error estándar	Correlación	Sig.
Fluidez [PrePrueba]	10,05	42	4,466	,689	,903	,000
Fluidez [PostPrueba]	13,24	42	3,282	,506		
Precisión [PrePrueba]	8,55	42	4,295	,663	,918	,000
Precisión [PostPrueba]	11,98	42	3,453	,533		
Pronunciación [PrePrueba]	10,29	42	3,556	,549	,923	,000
Pronunciación [PostPrueba]	13,08	42	3,298	,509		
Entonación [PrePrueba]	9,40	42	3,541	,546	,882	,000
Entonación [PostPrueba]	12,86	42	3,089	,477		

Fuente: Elaboración propia

Los coeficientes de la tabla anterior denotan una correlación positiva considerable en la entonación y una positiva muy fuerte entre el resto de los pares, además de niveles de p inferiores a 0,05. La siguiente tabla muestra los resultados de la aplicación de la prueba t para los pares de muestras relacionadas.

Tabla N° 4. Resultados de la prueba t de Student

	Diferencias emparejadas						t	gl	Sig. (bilate ral)
	M	SD	Media de error estándar	95% de intervalo de confianza de la diferencia		r			
				Inferior	Superior				
Fluidez[PrePrueba]- Fluidez[PostPrueba]	-3,190	2,063	,318	-3,833	-2,548	-10,023	41	,000	
Precisión[PrePrueba]- Precisión[PostPrueba]	-3,429	1,769	,273	-3,980	-2,877	-12,561	41	,000	
Pronunciación[PrePrueba]- Pronunciación[PostPrueba]	-2,798	1,366	,211	-3,223	-2,372	-13,271	41	,000	
Entonación[PrePrueba]- Entonación[PostPrueba]	-3,452	1,670	,258	-3,973	-2,932	-13,394	41	,000	

Fuente: Elaboración propia

Los valores de p de las muestras emparejadas de la Tabla 4 son menores que el nivel de significancia 0,05 establecido, lo cual constituye una fuerte evidencia para el rechazo de la hipótesis nula y se afirma una diferencia significativa entre las medias. Estos elementos indican estadísticamente que en el estudio los Jazz Chants tuvieron una incidencia positiva para promover la producción oral de los estudiantes.

Resultados de la aplicación del cuestionario

La aplicación del cuestionario fue posterior a la postprueba. En el momento de su completamiento ningún estudiante tenía conocimientos de los resultados de la postprueba realizada. La finalidad de la primera pregunta fue conocer la aceptación general de los Jazz Chants en la asignatura Práctica de la Lengua Inglesa II por parte de los alumnos.

Las respuestas de los estudiantes por cada ítem están reflejadas en la Figura 1. Ninguno de los 42 cuestionarios fue invalidado y no se registraron ítems sin responder. En la primera pregunta un 78,57% de los participantes dieron una opinión favorable sobre el uso de los Jazz Chants como alternativa para promover la producción oral en la asignatura; mientras que en las restantes preguntas las respuestas con connotación positiva superaron el 50% en cada caso. Esta opinión también queda reflejada en los valores de la Tabla 5, donde la aceptación tiene la mayor media.

Fuente: Elaboración propia

Fig. 1: Resultados del cuestionario Likert

Tabla N° 5. Estadísticos descriptivos de los datos del cuestionario

	Media	Error estándar	Desviación estándar
P1 [Aceptación]	4,10	,166	1,078
P2 [Entonación]	3,81	,164	1,065
P3 [Fluidez]	3,98	,203	1,316
P4 [Pronunciación]	3,40	,210	1,363
P5 [Precisión]	3,43	,193	1,252

Fuente: Elaboración propia

En el cuestionario, cada estudiante emitió su opinión sobre el efecto que tuvieron los Jazz Chants para mejorar su producción oral en cada una de las habilidades expuestas en la Figura 1. La relación de estas autoevaluaciones con sus correspondientes calificaciones en la postprueba, permitió corroborar la verdadera percepción que tuvieron los estudiantes del método empleado para el propósito del estudio (Tabla 6).

Tabla N° 6. Correlaciones de la postprueba y el cuestionario

	Correlación de Pearson	Sig.
Entonación [PostPrueba]	,644**	,000
P2 [Entonación]		
Fluidez [PostPrueba]	,826**	,000
P3 [Fluidez]		
Pronunciación [PostPrueba]	,820**	,000
P4 [Pronunciación]		
Precisión [PostPrueba]	,719**	,000
P5 [Precisión]		

Fuente: Elaboración propia

Nota: *p < 0,05. **p < 0,01.

De acuerdo con la escala de Schober, Boer, y Schwarte (2018), los resultados reflejan una correlación positiva moderada de la pregunta de entonación y su respectiva postprueba, y una correlación positiva fuerte para el resto de las preguntas con sus correspondientes datos en la postprueba correspondiente. En todos los casos la correlación es significativa y evidencia un alto grado de percepción de mejora de la producción oral con los Jazz Chants.

Discusión

En opinión de Brown y Yule (1983), la principal aspiración en la producción oral es que el estudiante hable la lengua extranjera que estudia con toda la intención de lograr un nivel cercano a un nativo. Esto, indudablemente, resulta un gran desafío tanto para los estudiantes del inglés como para el docente. Las ventajas que poseen los Jazz Chants para el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés son cada vez más conocidas entre el personal docente.

La repetición rítmica de palabras y frases cortas con música, hace a los Jazz Chants atractivos para alumnos de todas las edades y hace que funcionen en aulas de cualquier tamaño. Los mismos estimulan el trabajo en parejas y el juego de roles, mejoran las competencias oratorias en términos de pronunciación, gramática, fluidez y comprensión, y ayudan a los alumnos a aparentar un modo más natural al hablar el inglés (Zhang, 2011).

Estas características han incitado a diversos autores a recurrir al método Jazz Chant como alternativa para resolver problemas de la comunicación oral (Akagi, 2016; Kawai, 2019; Rezkiyanti, 2016; Winarti, Ikhsanudin, y Rosnija, 2014). Su incidencia positiva para promover la producción oral también ha sido corroborada en el presente estudio con estudiantes de inglés como lengua extranjera.

El alto valor de la media obtenido del procesamiento de la pregunta de aceptación de los Jazz Chants por parte de estos estudiantes angoleños, está relacionado, precisamente, con esta cualidad atractiva y contagiante de los Jazz Chants. De hecho, el pueblo angoleño es muy

amante de la música; y los cántitos populares ocupan un destacado lugar en su cultura nacional como medio de comunicación religiosa, curación y rituales.

Las actividades que se realizaron relacionadas con los Jazz Chants resultaron intrínsecamente motivadas, pues los alumnos fueron atraídos hacia ellas por sí mismos. Ellas crearon un ambiente educativo favorable para el desarrollo de la producción oral, donde primó el regocijo, el entusiasmo, la cooperación y el respeto, así como la participación activa y espontánea, independientemente de las diferencias individuales en el dominio de las subhabilidades de la comunicación oral.

Los resultados del presente estudio indican la incidencia positiva de los Jazz Chants sobre la entonación, la fluidez, la pronunciación y la precisión de los estudiantes. Estos resultados se tornan más interesantes debido a que en la carrera de Lengua Inglesa de la “Escuela Superior Pedagógica do Kwanza Norte”, no existe ninguna asignatura diseñada específicamente para enseñar la entonación, la fluidez, la pronunciación ni la precisión. Tampoco existe en la disciplina Práctica de la Lengua Inglesa un tema donde estas subhabilidades constituyan un objetivo en sí mismas. Sin embargo; todas ellas son objetivos a alcanzar en esta disciplina.

Uno de los factores que promovieron la entonación, la fluidez y la pronunciación tiene que ver con la naturaleza repetitiva de los Chants. Los Chants, de acuerdo con Thornbury (2005), constituyen una vía para alcanzar el control articulatorio de la musculatura de la lengua, ya que ellos familiarizan al alumno con el elemento, pero aún éste tienen dificultades para producirlo con fluidez. Luego el alumno se reencuentra con el mismo elemento más de una vez; y, lo activa. De este modo, los Jazz Chants permiten la apropiación de las estructuras y del vocabulario por parte del estudiante, y desarrollan su apreciación del ritmo y de los patrones de entonación, en su camino hacia la obtención de experticia en la habilidad de la comunicación oral.

En el estudio realizado fue posible constatar cómo los Jazz Chants facilitaron el desarrollo del proceso de enseñanza de las maneras en que el tono de la voz baja o sube, para expresar emoción y actitudes y o para enfatizar o minimizar alguna cosa de la cual se habla. Desde este punto, los Jazz Chants contribuyeron a reducir las frustraciones y desmotivaciones de los alumnos de la muestra por fallas de su comunicación, causadas por una inadecuada entonación. Los efectos de los Jazz Chants sobre la producción oral en términos de fluidez, en los estudiantes participantes, comenzó a notarse gradualmente luego de la primera semana. La velocidad fue en aumento en la medida en que los alumnos iban incorporando frases y expresiones memorizadas o modificadas a partir de los Chants. Se observó, igualmente, una disminución del número y duración de las pausas en el discurso en una relación directamente proporcional a la cantidad de segmentos pre elaborados usados.

En el presente estudio, la promoción de la producción oral en términos de precisión, se vio más beneficiada gracias al trabajo en dúos y grupos realizado durante el entrenamiento con los Jazz Chants. Esta forma de trabajo interactivo permitió una mayor atención a los errores gramaticales y fonológicos, así como al uso de las formas correctas del habla, mediante la corrección entre iguales (de alumno a alumno).

Por otro lado, un efecto positivo sobre la precisión lo ejerció el uso de los teléfonos inteligentes. Las grabaciones de las intervenciones de un estudiante mediante el teléfono, hechas por él mismo o por uno de sus colegas, contribuyen a no desatender en el discurso los aspectos

gramaticales correspondientes y a ganar mayor conciencia del uso de las formas de la lengua. Todo ello equivale a mayor precisión en la producción oral.

Conclusiones

El trabajo sistemático con los Jazz Chants durante el período de duración del estudio, permitió corroborar su efectividad en la promoción de la producción oral de los estudiantes de la muestra seleccionada. Las actividades con los Jazz Chants estuvieron enfocadas hacia la entonación, la fluidez, la pronunciación y la precisión, las cuales estuvieron apoyadas por el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones.

Los estudiantes implicados reflejaron a través del cuestionario, la validez y la aceptación del método empleado para promover la producción oral en la asignatura Práctica de la Lengua Inglesa II. En opinión de la mayoría de los participantes, los Jazz Chants incidieron de manera muy positiva en la mejora de su entonación, fluidez, pronunciación y precisión, lo que está estrechamente relacionado con la principal finalidad de la metodología utilizada.

Esta opinión fue correlacionada con las evaluaciones realizadas, cuyo resultado permitió afirmar que los Jazz Chants constituyen una alternativa viable para promover la producción oral de los alumnos angoleños, que hacen estudios de lengua inglesa en carreras pedagógicas.

Referencias bibliográficas

- ACTFL, J. (2012). ACTFL proficiency guidelines 2012. *White Plains, New York: ACTFL*. Recuperado de <https://mail.actfl.org/resources/actfl-proficiency-guidelines-2012>
- Akagi, D. (2016). Improving the Perception and Production of English Prosody of Japanese University EFL Students through Jazz Chants. *日本大学歯学部紀要*, 44, 25-31. Recuperado de <http://www2.dent.nihon-u.ac.jp/bulletin/kiyou44/05AKAGI.pdf>
- Alfajri, R., Mukhaiyar, y Anwar, D. (2020). *The Effect of Jazz Chants and Students Motivation Toward Students Speaking Ability*. En 7th International Conference on English Language and Teaching (ICOELT 2019), Conferencia llevada a cabo en la Universitas Negeri Padang, Indonesia.
- Brown, G., y Yule, G. (1983). *Teaching the spoken language* (Vol. 2). United Kingdom: Cambridge University Press.
- Cuestas-Cifuentes, M. (2006). Songs in the English class: A strategy to encourage tenth graders' oral production. *Profile Issues in Teachers Professional Development*, 7(1), 47-58. Recuperado de <https://revistas.unal.edu.co/index.php/profile/article/view/10987/11695>
- Dawadi, S. (2019). Effects of task repetition on EFL oral performance. *ITL-International Journal of Applied Linguistics*, 170(1), 3-23. doi:<https://doi.org/10.1075/itl.16025.daw>
- Durango-Hincapié, J. A. (2017). *Lyrics and Songs to Improve English Oral Production in 6th and 7th Graders* (Tesis de pregrado). Recuperado de <http://hdl.handle.net/10495/11010>
- Fukuta, J. (2016). Effects of task repetition on learners' attention orientation in L2 oral production. *Language Teaching Research*, 20(3), 321-340. doi:<https://doi.org/10.1177%2F1362168815570142>

- Galvis-López, M. C. (2019). *Enhancing vocabulary acquisition and oral production through the use of songs and games* (Tesis de pregrado). Recuperado de <http://hdl.handle.net/20.500.12209/10011>
- Graham, C. (2006a). *Creating chants and songs*. Oxford: Oxford University Press.
- Graham, C. (2006b). *Teaching Jazz Chants to Young Learners: An English Language Teacher Training Video*. Oxford: Office of English Language Programs.
- Kawai, K. (2019). Effects of Reading Aloud Using a Chant Method: A Comparison of Acoustic Analysis and Human Ears. *ARELE: Annual Review of English Language Education in Japan*, 30, 193-208. doi:https://doi.org/10.20581/arele.30.0_193
- Kung, F.-W. (2013). Rhythm and pronunciation of American English: Jazzing up EFL teaching through Jazz Chants. *Asian EFL Journal*, 70, 4-27. Recuperado de <https://tinyurl.com/y6gnzy2e>
- Pérez-Niño, D. F. (2010). The role of music in young learners' oral production in English. *Profile Issues in Teachers Professional Development*, 12(1), 141-157. Recuperado de <https://revistas.unal.edu.co/index.php/profile/article/download/13994/14762>
- Prieto-Castillo, C. Y. (2007). Improving eleventh graders' oral production in English class through cooperative learning strategies. *Profile Issues in Teachers Professional Development*, 8(1), 75-90. Recuperado de <https://revistas.unal.edu.co/index.php/profile/article/download/10885/11469>
- Rakhmanina, L. (2018). Learning English Grammar through Jazz Chants viewed from students' attitude in SD IT Hidayatullah, Kota Bengkulu. *Journal of Literature, Linguistics and Arts*, 4(1). Recuperado de <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jlc/article/download/513/449>
- Ramírez-Ortiz, S. M., y Artunduaga-Cuéllar, M. T. (2018). Authentic tasks to foster oral production among English as a foreign language learners. *How*, 25(1), 51-68. doi:<https://doi.org/10.19183/how.25.1.362>
- Rezkiyanti, A. (2016). *The Effectiveness of Jazz Chant Technique in Increasing the Second Grade Students' Speaking Skill at Senior High School of Wahdah Islamiyah Makassar* (Tesis Doctoral). Recuperado de <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8856/1/AMALIAH%20REZKIYANTI.pdf>
- Rubis, N. M., y Dumlao, R. J. J. (2018). Interference of Compensatory Strategies in Oral Production of English Language Student in an ESL Classroom: Does Compensatory Strategy Play a Role in Academic Performance? *Journal of English Teaching*, 4(3), 156-169. doi:<https://doi.org/10.33541/jet.v4i3.853>
- Schober, P., Boer, C., y Schwarte, L. A. (2018). Correlation Coefficients: Appropriate Use and Interpretation. *Anesthesia & Analgesia*, 126(5), 1763-1768. doi:<https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000002864>
- Thornbury, S. (2005). *How to teach speaking*. United Kingdom: Longman.
- Winarti, W., Ikhsanudin, y Rosnija, E. (2014). Teaching falling and rising english intonation using Jazz Chants. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 3(3). Recuperado de <https://core.ac.uk/download/pdf/289707965.pdf>
- Zhang, J. (2011). Jazz Chants in English language teaching. *Theory and Practice in Language Studies*, 1(5), 563-565. Recuperado de <http://www.academypublication.com/issues/past/tpls/vol01/05/21.pdf>

Contribución de los Autores

Autor	Contribución
José Antonio Leyva Reyes	Concepción y diseño, investigación; metodología, redacción y revisión del artículo
Luisa Regalón Ballester	Adquisición de datos, análisis e interpretación
José Antonio Leyva Regalón	Análisis e interpretación
Irisleydis Mayol Céspedes	Análisis e interpretación
